

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6547573>

Убайдуллаев Сайдакбар Сайдалиевич
 Ферганский государственный университет
 Факультет военного образования
 студент 1 курса

Топиволдиев Жасурбек Жамшидали ўғли
 Ферганский государственный университет
 Факультет Физика-техническая образования
 студент 2 курса

Аннотация: В данной статье речь идет о чувстве воинского патриотизма, любви к Родине, защите Родины, верном служении Родине, воспитании молодежи в духе воинского патриотизма, подготовке молодежи к военной службе, укреплении техники узбекских воинов, уважение к Родине.

Ключевые слова: общественное развитие, патриотизм, уверенность, интерес к военной службе .

Одной из духовных ценностей, имеющей большое значение для развития общества, является чувство патриотизма . Патриотизм свойственен личностям, питающим глубокое уважение к истории и судьбе Родины, народа, способным проявлять пример преданности в интересах Родины. Уважение, любовь и доверие к Родине и народу формируются на основе определенных общих интересов и целей, занимают глубокое место в сердцах людей и влияют на их деятельность.

Патриотизм – это любовь к Родине. И сердце не влезает в сердце без любви. Боль Родины, только сердце, живущее любовью к Родине, любящее человечество, скорбящее по человечеству. Патриотизм – это свобода Родины, физическая и духовная готовность защищать покой родителей, страны, народа, быть хорошо вооруженным секретам воинского патриотизма, иметь известное знание воли, защищать свою страны, пожертвовать своей жизнью ради нации, народа, свободы родины, мира народа. Патриотизм, в частности, является праздником для мудрых и праведных детей всех народов мира. Известно, что каждый период и поколение создает в жизни свое духовное наследие. Каково духовное наследие, таковы периоды и поколения. Автором духовного наследия является народ, благодаря независимости наш народ восстанавливает свою историю и наследие. Переосмысливается каждый период нашей жизни, раскрывается истинный смысл джадидского движения. Идеи Чолпона, Фитрата, Боту, Усмана Насыра, Абдуллы Кадыри и других доносятся до нашего народа. Ведь наш народ всегда был богат человеческими качествами. Патриотическое воспитание – одна из необходимых задач, стоящих перед независимым Узбекистаном. Потому что при прежнем советском режиме об этом

нельзя было думать и претворять в жизнь. Узбекистан, строящий свое будущее, должен воспитывать своих патриотов, своих защитников, обеспечивать неприкосновенность своих территорий. Необходимо использовать различные средства для воспитания молодежи в духе патриотизма. В частности, примером может служить история нашего народа, его путь, исторические события в нем. Основными задачами

патриотического воспитания являются:

- формирование лояльности к народу, глубокого уважения к истории и традициям Родины; воспитание любви к воинской службе и армии, высоких морально-боевых качеств, личной ответственности при выполнении воинских обязанностей. присяги и воинского устава, а также мужество, дисциплинированность, смекалка, постоянная готовность к защите своей Родины.- Ознакомиться с решениями Правительства о дальнейшем укреплении обороны Республики;- Разъяснить вопросы, подлежащие решению Вооруженные Силы Республики Узбекистан, их задачи и особенности; Изучить и усвоить требования Воинской присяги и Общего воинского устава; - Разъяснять цели и задачи подготовки молодежи к военной службе; - Вырабатывать практические навыки изучения военных и военно-технических знаний и обучать молодых воинов; Пропаганда традиций боевых искусств.Офицеры-тренеры в учебных заведениях имеют большое влияние на формирование будущего Защитника Отечества, так как должны готовить молодежь к защите Отечества, оказывать всестороннее активное практическое воздействие и помогать им воспринимайте это обучение как наиболее важный аспект подросткового возраста.

Воспитательный процесс является одной из важнейших задач в формировании сильного и мужественного защитника Отечества. Он заключается в том, чтобы познакомить учащихся не только с военными знаниями, но прежде всего с критериями непосредственного решения проблем армии, военного строительства, войны и мира.

Слово родина изначально арабское и относится к стране, где жили предки человека и где жил он сам. Предательство Родины, противопоставление своих интересов интересам Родины есть измена. Родина – это священная земля, где родился человек, эта земля навсегда останется в его сердце и никогда не будет забыта. Родная страна концепция и ему который был любовь материнское молоко, материнская печень, материнская богиня с детским сердцем Джо будет.

ССЫЛКИ :

1. Оборонная доктрина Республики Узбекистан, Т, 2018 г.
2. Закон Республики Узбекистан «Об обороне», Т, 2017 г.
3. «О всеобщей воинской обязанности и военной службе» Республики Узбекистан.

4. Концепция воспитания молодежи в духе патриотизма Республики Узбекистан, Т, 2018.
5. Положения Республики Узбекистан о допризывной подготовке, Т, 2018 г.,
6. Положение о военно-спортивных играх « Шункорлар ». 1999г.
7. Брагимов А.И. ХХСултонов "Чувство Родины" Т. 1996 г.
8. "Защита Родины - священный долг" Воениздат, 2000 г.
9. Газета « Ватанпарвар » Министерства обороны Республики Узбекистан.
10. «Вестник Вооруженных Сил Узбекистана» Министерства обороны Республики Узбекистан Т